

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ

Музаффар Рахномоевич Дадакузиев

исследователь НамГУ

Аннотация: В данной статье представлены сведения о педагогическом мастерстве преподавателя в организации и управлении процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях. Педагогическое мастерство преподавателя играет важную роль в организации и управлении процессами учебной работы в высших учебных заведениях. Этот процесс требует не только знаний и умений преподавателя, но и умения эффективно организовать свою учебную деятельность.

Ключевые слова: инновационные, высшие учебные заведения, воспитательная работа, педагогические технологии, образование.

PEDAGOGICAL SKILLS OF A TEACHER IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL WORK PROCESSES IN UNIVERSITIES

Muzaffar Rakhnomoevich Dadakuziev

researcher at NamSU

Abstract: This article presents information about the pedagogical skills of a teacher in organizing and managing the processes of educational work in higher educational institutions. The pedagogical skill of a teacher plays an important role in the organization and management of educational processes in higher educational

institutions. This process requires not only the knowledge and skills of the teacher, but also the ability to effectively organize one's educational activities.

Key words: innovative, higher educational institutions, educational work, pedagogical technologies, education.

Труд учителя ни с чем не сравнится. Каждый человек, желающий стать учителем, должен обладать волей, терпением, педагогическими навыками, знаниями, умениями и способностями, специфичными для педагогической профессии. Если квалифицированный педагог считает себя квалифицированным учителем, он должен обладать следующими знаниями, навыками и квалификацией.

1. Учителю необходимо иметь широкое мировоззрение, уметь свободно мыслить обо всех событиях.

2. Учитель нашего независимого Узбекистана может повысить качество общего и профессионального образования учащихся только тогда, когда он, прежде всего, будет обладать глубокими знаниями по предмету, который он преподает, и сможет вызвать интерес и стремление к науке и технике и практической деятельности.

3. Педагогу необходимо провести хороший урок в соответствии с требованиями современной науки и техники и продуктивно использовать каждую его минуту.

4. Чтобы быть хорошим учителем, учитель должен помимо педагогики и психологии хорошо знать методологию своего предмета.

5. Помимо высокой общей культуры учителя, эта профессия требует знаний в области литературы и искусства.

6. Учитель должен соблюдать педагогическую этику. Педагогическая этика является одним из качеств, характерных для педагогической профессии, и в процессе работы педагога с детьми его опыт и мастерство возрастают.

7. Преподаватель должен обладать педагогическими навыками и всесторонними знаниями, ведь к нему могут обратиться студенты в любой области.

Сегодня сложившаяся в нашей стране система непрерывного образования, которая взаимосвязана и дополняет друг друга, состоит из трех уровней – будь то общее образование или среднее специальное, профессиональное образование, будь то сфера высшего образования – мы все понимаем, что все это объединено единой идеей, общей целью. Если да, то нам следует воспитать наших дорогих детей зрелыми людьми и специалистами, покорившими вершины мировой науки, обладающими глубокими знаниями и собственным независимым мнением, и мобилизовать на этом все свои силы и возможности, подчеркивая, что мы это сделаем. Выразили смысл стоящей перед нами великой задачи, повышение квалификации педагогических кадров определило и огромные задачи перед учителями. Конечно, важно совершенствовать педагогическое мастерство студентов при реализации этих задач. Потому что регулярное и совершенное совершенствование теоретической и методической подготовки, способностей, квалификации педагогического мастерства учителя развивает знания, связанные с повышением его педагогического мастерства и качества образования. Конечно, учителю важно проводить образовательные реформы на научной основе, подходить к ним методически, выполнять самые сложные задачи, уделять внимание развитию и удовлетворению духовных и профессиональных потребностей человека. Потому что содержание совершенствования педагогического мастерства, предъявления новых требований к учителю, разработки конкретных целей требует нетрадиционных

форм и методов образовательного процесса, состава преподавателей и совершенствования образовательной базы.

В организации и управлении процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях ведущее место в совершенствовании педагогического мастерства занимает самостоятельное обучение преподавателя. Потому что самостоятельное обучение учителей повышает методический уровень содержания обучения. В процессе обучения формируется опытное критическое мышление. Они развивают знания педагогической теории и методологии. Сегодня важно совершенствовать деятельность учителей, работников народного образования, педагогов, руководителей школ и управления образованием, поднимать их квалификацию в сфере образования на высокий уровень. Потому что требования к педагогическим кадрам растут с каждым днем. Для этого важно, чтобы учитель глубоко знал свой предмет и служил жизни, интересам, запросам и потребностям народа. В частности, основная задача учителя – познать духовный мир молодежи XXI века и воспитать у нее самостоятельное мышление, национальное сознание и мышление.

При организации и управлении процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях педагогическое мастерство преподавателя заключается в реализации содержания, форм и методов образовательного процесса на основе педагогических, информационных и компьютерных технологий. Умения преподавателя по организации и управлению процессами воспитательной работы в вузах формируются в его деятельности. Поэтому педагогическое мастерство составляет суть его личной деятельности. Это свидетельствует о его зрелости и профессиональном долге. Высокий уровень педагогического мастерства связан с образовательной деятельностью руководителей высших учебных заведений, академических лицеев, учителей всех учебных предметов школы, воспитателей детских садов. Следует

подчеркнуть, что путь к сердцу человека начинается с мастерства учителя. Поэтому учителю важно использовать бесценное наследие, оставленное нашими предками, с уважением разъяснять ученикам благородный труд великих в выполнении ответственной задачи воспитания нового поколения и новых мыслителей.

Организуя и управляя процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях, он формирует умения представлять, насколько несравненна их заслуга в формировании духовного мира молодежи. В этом светлом мире каждый человек живет с чувством благодарности к своему любящему учителю и учителям. Поэтому каких бы достижений и результатов ни достиг педагог в течение своей жизни, большое значение непосредственно в его работе имеет формирование ученика как зрелой личности и квалифицированного специалиста. С этой точки зрения важно формировать психологию управления среди учителей. Потому что организация и управление составляют основу педагогического мастерства учителя.

Организация процессов воспитательной работы в вузах и педагогический менеджмент показывают результаты постоянного влияния коллектива и отдельных преподавателей на эффективность обучения. Для преподавателя каждая группа является объектом управления. Он имеет свои параметры. Мы знаем, что каждый студент – личность со своими способностями, вкусами и целями. В связи с этим учителю следует учить своих учеников выполнять различные задания, использовать учебные материалы, проявлять активность в реализации мероприятий и мероприятий. При этом преподаватель объясняет учебный материал, учитывая внимание разговаривающих учащихся. Определяет, хватит ли времени для начала следующей темы, кто будет отвечать на вопросы по текущей теме.

В высших учебных заведениях возникают ситуации, которые не могут быть задержаны в деятельности преподавателя по организации и управлению процессами воспитательной работы. Потому что группа богата на различные события и в некоторых процессах возникают ситуации, которые невозможно отложить. В таких условиях учитель быстро обращает внимание на разговоры, молчание, драку и смех учащихся, разочарование и непонимание, обмен информацией с ними. Прозрачность коммуникаций важна в управлении.

При организации и управлении процессами учебной работы в вузах у преподавателей и студентов всегда возникает ощущение, будто они идут по сцене. Каждое слово и действие оцениваются окружающими. Учащиеся наблюдают, прав ли учитель, правдив, есть ли у него близкие люди или нет. В связи с этим прозрачность общения осуществляется на основе принятых норм и установленных правил. Учитель должен быть уверен в том, как его ученики должны вести себя в той или иной ситуации. Взаимодействия в групповой деятельности зависят от некоторого поведения преподавателя или ученика, предшествующих событий. Постоянное опоздание ученика на занятия воспринимается иначе, чем в первый раз. Конечно, в таких случаях важно организовать взаимную поддержку и сотрудничество.

Основной задачей преподавателя в организации и управлении процессами учебной работы в вузе является менеджмент. Данная поставленная цель – повышение взаимной поддержки учащихся в группе, сотрудничества в обучении, организации малых групп при выполнении заданий. Одной из важных особенностей управления образовательным процессом является сознательное и плановое воздействие. Уделение особого внимания тому, что управленческие отношения между учителем и учеником имеют практический статус, является основой позитивного положения ученика и развития его способностей. То есть в системе управления - это способность выполнять

поставленные при определенных условиях задачи, поддерживать поставленные задачи, несмотря на различные внутренние и внешние причины, иметь способность поддерживать систему поставленных задач, настойчивость. В процессе организации и управления процессами воспитательной работы в вузах формирование системы действия, результата, новой цели повышает эффективность учебной деятельности.

Эффективность управления образовательным процессом проявляется в выполнении определенных требований. Они состоят из:

- формирование образовательных целей;
 - установление статуса групп студентов в процессе управления образованием;
 - разработка программы, активизирующей основные вопросы образовательного процесса;
 - получение информации о состоянии образовательного процесса по определенным параметрам;
 - обработка информации, ее анализ и использование в образовательном процессе.
- В своей работе педагог не должен ограничиваться углубленным освоением специальных предметов, а должен глубоко анализировать методологические и теоретические основы педагогики, иметь самостоятельное направление и преследовать профессиональную цель. Педагогическое мастерство учителя определяется его глубокими знаниями и организованностью. Сегодня молодежь, которая является будущим нашей страны, должна воспитываться зрелыми и всесторонне развитыми людьми, прививать им веру, веру, любовь, патриотизм, дружбу, безграничную любовь к людям, доброжелательность, довольство, терпение, великодушие, национальная гордость. Потому что умение учителя организовывать педагогический процесс позволяет вырастить идеального человека на основе

организации образовательного процесса. Учитель служит развитию сознания и воли учащихся посредством образования. В то же время оно реализует свое специфическое значение на разных этапах развития человечества. То есть учитель воспитывает ученика с юных лет и гарантирует, что он будет счастлив, когда вырастет.

Организуя и управляя процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях, преподаватель проявляет глубокие знания, обширные навыки и искусство воспитания, воспитывая студентов духовно богатыми и физически здоровыми, определяя их образовательный уровень. Конечно, оно формирует личность студента на основе национальных и общечеловеческих ценностей, исламского учения, приверженности узбекским национальным традициям. Следует отметить, что образовательный процесс – это сознательная, ответственная деятельность, в которой педагог оказывает всестороннее влияние на воспитание обучающихся, чтобы они стали совершенными людьми. Педагог должен изучать образовательный уровень студенческой группы и иметь возможность влиять на него, отслеживать положительное влияние учебной деятельности на психику учащихся, развивать и совершенствовать его в дальнейшем, повышать эффективность воспитательной работы, использовать свои знания и навыков необходимо, чтобы разбогатеть.

Организация воспитательной работы возлагает большую ответственность на педагогов. В связи с этим педагогическое мастерство учителя должно отвечать требованиям времени. Следует отметить, что при этом талант, знания и опыт педагога дают возможность уважать уникальность и неповторимость каждого ребенка, подростка и юноши, учитывать его социальные права и свободы.

В процессе воспитания педагог должен опираться на уникальные традиционные средства народности, опираться на лучший опыт мировой

культуры, составлять основу образовательного процесса в деятельности учащихся, учитывать молодые стороны интересных и полноценных детей, а также создавать жизненный климат, подходящий для их деятельности. Творческие, трудовые, благотворительные, общественно-полезные, общественно-развлекательные и подобные мероприятия должны быть организованы так, чтобы в результате учащиеся получили желаемую работу, поняли смысл работы, добиться успеха и повысить свою уверенность в себе, а также стать морально устойчивыми.

При организации воспитательно-трудового процесса в высших учебных заведениях следует уделять внимание патриотизму и гуманизму, духовно-нравственному воспитанию, экономическому образованию, экологическому образованию, изысканному образованию, физическому воспитанию, воспитанию совершенной личности. Итак, учитель – это профессиональный образ человека со сложной структурой личности, занимающего ведущее положение в жизни общества. Результаты его работы лежат в основе достижений во всех сферах общественной жизни. Педагогическая и психологическая подготовка и интеграция знаний, культура общения, внимание к психологическим ситуациям учителей должны быть сильными. Только высококвалифицированные педагоги высокого уровня могут воспитать в народе мечты о всестороннем человеке. Для этого учитель усердно работает, помня о самых высоких мечтах. Надо уважать их труд и приобретать те знания, которые они дали.

Как говорит Бехбуди:

- Для того, чтобы остаться в мире, необходимы мирские науки и знания.

Как сказал Ибн Сина:

- Какой бы совет вы ни дали кому-то, сначала сделайте это сами.

У нашего народа искусство воспитания издревле было развито на очень высоком уровне. Восточные мыслители и ученые-педагоги объясняли необходимость образования, его сущность и содержание для воспитания совершенного человека. Имеются национальные и теоретические основы организации воспитательной работы и педагогов в ходе их воспитательной деятельности;

- широкая реализация национальных и религиозных ценностей узбекского народа благодаря независимости;

- исторические основы просвещения и модернизма;

- наш родной язык, сохраняющий свою чистоту;

- Выявление и широкое использование народного творчества, созданного предками туркестанских народов, как средство национального воспитания;

- широкое использование национальных обычаев и традиций, созданных нашим народом;

- Обучить молодежь идеям о человеческом совершенстве в Священном Коране и хадисах;

- деятельность просветителей, мыслителей, национальных героев, изучение их произведений, следование учениям передового просветительского воздействия и т.п.

Из вышеизложенного мы знаем, что наши великие предки построили высокоразвитое государство, и мы прекрасно знаем, что главный поэт, сказавший: «Сила – это справедливость», был основой государственной политики и общественной жизни в этой стране. Эта идея придавала людям силы, вселяла в них веру в честность и добро. Итак, если в обществе стабильна справедливость, нация никогда не сойдет с пути. Рано или поздно он достигает комфортной жизни. Справедливость должна быть критерием

общества, которое мы строим. Конечно, знания и умения преподавателя несравнимы.

Организация учебно-трудового процесса в высших учебных заведениях играет важную роль в повышении уровня знаний преподавателя, восточного мышления, сплоченности труда и творческих качеств студентов. На протяжении веков главной целью образования была идея достижения человеком всестороннего совершенства. Всесторонняя зрелость человека включает в себя совершенство некоторых его сторон или качеств, суммы его физических, моральных, политических и эстетических взглядов. В организации учебно-трудового процесса в вузах важно формировать философское мировоззрение преподавателя, помогать ему понимать смысл жизни, формировать своеволие и способность к контролю, поскольку у них имеется целенаправленный подход в свою личную жизнь и достичь единства действий.

Знакомство студентов с ценностями и богатой культурой нашей страны, формирование требований к приобретению культурных и религиозных знаний, совершенствованию навыков, совершенствованию эстетических представлений в организации и управлении процессами учебной работы в высших учебных заведениях занимает глубокое место в квалификации преподавателя. Он должен взять на себя управление. Педагогу целесообразно определить знания и творческий потенциал каждого подростка и создать условия для его развития, раскрыть и в дальнейшем поддержать творчество и талант детей.

Для того чтобы педагогическая деятельность учителя была эффективной, она характеризуется формированием личностных качеств, определением личностной направленности и состава профессиональных умений. Сегодня сложный характер социально-экономических условий или появление новых требований к системе образования требуют от педагогов радикального изменения своей деятельности, работы последовательно и осмысленно. С одной

стороны, это требование времени, а с другой стороны, необходимо радикально изменить условия или действовать по-новому в направлении личной деятельности. Потому что внесение положительных изменений в обеспечение развития страны определяется педагогическим мастерством учителя.

Как педагогическое умение в организации и управлении процессами учебной работы в вузе педагог должен понимать внутренний мир студента, устанавливать контакт с другими людьми, активно влиять на студента, ладить со всеми, сдержанность, умение убеждать. В человеке важны спокойствие и выдержка, требовательность, настойчивость, энтузиазм, выносливость, лидерство и организованность, контроль поведения себя и других, самостоятельное и творческое мышление. Педагогическое мастерство учителя всегда создает возможность самоконтроля и обеспечивает его эффективность. Помимо личностных качеств, преподаватель должен обладать глубоким академическим уровнем, культурой речи и высокой нравственностью.

При организации бесед со студентами на высоком уровне преподавателю следует учитывать следующие культурологические аспекты:

- Духовная культура, т.е. правильное влияние на духовные потребности обучающихся;
- Мастерство культуры – организация каждого мероприятия с большой радостью и душой;
- Политическая культура – обладание экономическими и социальными знаниями в соответствии с требованиями времени;
- Духовная культура – это организация творческой, духовной и художественной деятельности студентов. Кроме того, учителю следует обратить внимание на свой внешний вид, он должен одеваться опрятно и скромно. Кроме того, высокообразованный, глубокий обладатель знаний, досконально знающий свой предмет, готовый пожертвовать своей жизнью ради

развития страны, не жалеющий знаний и умений своих учеников, должен быть дорогим, дружелюбным, самоотверженным по отношению к студентам. Преподаватель может эффективно использовать различные выставки и технические средства, чтобы сделать учебный процесс более эффективным. Влияние на образование оказывают уникальные произведения наших великих мыслителей, их мудрые слова, картины, изображающие различные героические сцены, фильмы на тему нравов и этики. В духовном воспитании человека целесообразно использовать национально-культурные ценности узбекского народа и учить его изучению источников.

При организации и управлении процессами учебной работы в высших учебных заведениях он владеет искусством обращать внимание на уровень наличия положительных и отрицательных качеств психики обучающегося, заинтересованность в процессе планирования учебной деятельности, использовать новые методы и формы работы по повышению качества и эффективности учебной деятельности зависят от педагогического мастерства учителя. Ценим труд учителей, сами ученики должны быть их близкими помощниками. В этот момент Хусейн Ваиз Кошифи, (один из учёных, сделавших себе имя как проповедник) сказал: «Если спросят, на чем строится построение ученичества, ответьте: Воля и терпение, чего хочет учитель, слушая это ухом души и принимая это искренним сердцем, будучи верующий». Уместны слова «есть». Соответствующее награждение труда учителей государством будет способствовать дальнейшему развитию их способностей, совершенствованию творческой активности, совершенствованию их труда, даст положительный отклик на вручаемую им награду. Конечно, в этом месте каждый педагог должен обладать педагогическими организаторскими способностями. Необходимо правильно организовать учебный процесс, распределить свободное время учащихся после урока. При этом у учащихся

должна быть тесная связь с родителями, беседы с ними следует вести по следующим направлениям.

1. Изучение характера ученика, места в семье, положения, психического состояния;
2. Разговор о манерах и этике (восточные обычаи, картины, недавно изданная литература);
3. Дать советов родителям учащихся, воспитание которых затруднено, если беседа учителя один на один обстоятельна, разумна и богата логикой, это повышает доверие к нему родителей - как следствие, свободное слово, советы, взаимные помощь создать состояние сотрудничества. Чтобы наладить общение один на один с родителями и учениками, учителю необходимо знать личность родителей и их семейную ситуацию. После того как учитель располагает информацией о родителях, важно узнать информацию об их детях. Полноценная учеба учащихся преподавателем позволяет прекрасно и эффективно организовать учебную деятельность.

При организации и управлении процессами воспитательной работы в высших учебных заведениях следует обращать внимание на следующее:

1. Описать положительные качества, формирующиеся у учащихся, заинтересовать их учебной, воспитать честное, просвещенное, доброе, доброжелательное, выдержку, отношение к работе.
 2. Уметь различать типы душевной силы и темперамента учащихся.
 3. Наблюдать за положительными и отрицательными изменениями у ученика и изучать причину.
 4. Выявить ложь и другие отрицательные качества учащихся.
- Целесообразно организовывать со студентами различные поездки, ходить в кинотеатры, организовывать игры, проводить вечеринки, посвященные праздникам.

Использованная литература:

1. Поляков С.П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. – М.: 1989. – С. 62,68.
2. Нишонова С. Воспитание совершенного человека в развитии педагогической мысли эпохи возрождения Востока. А-реф. На соиск. Уч. степ. доктора пед. наук. -Т.: 1998. –С. 38.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Издательство. АПН РСФСР, 1991. –С. 276
4. Воронин А.С. Словар терминов по общей и социальной педагогике. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2006. -С. 42.
5. Dadaqo‘ziev M. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY ISHLAR JARAYONLARIGA YANGICHA PRINSIPLARINI JORIY QILISHDA ALLOMALAR PEDAGOGIK ME’ROSI. *Interpretation and Researches*, (3). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2834>
6. Dadaqo‘ziev , M. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY ISHLAR JARAYONLARIGA YANGICHA PRINSIPLARINI JORIY QILISHDA ALLOMALAR PEDAGOGIK ME’ROSI. *Interpretation and Researches*, (3). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2834>